

**ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ КЕЧИШИНING КЛИНИКО НЕВРОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ****Ходжиева Дилбар Таджиевна**<https://orcid.org/0009-0005-7779-9169>**Жураева Дилсора Нуриддиновна**<https://orcid.org/0009-0002-6825-5651>**1Абу али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
Ўзбекистон, Бухоро ш.,****А.Навоий кўчаси. 1 Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz****2Бухоро вилояти Жондор туман тиббиёт бирлашмаси.**<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464572>

Ҳозирги кунда периферик нерв касалликлари энг долзарб мавзуларга айланган. Шулар қаторида Тригеминал невралгия периферик нерв системаси касалликлари ичида энг кўп учрайдиган касалликларга киради. Шунинг учун биз ТН билан оғриган беморларда тадқиқот олиб боришни мақсад қилдик. Бунинг учун биз Жондор туман кўп тармоқли марказий поликлиникасида невролог кўригидаги тригеминал невралгия касаллиги билан касалланган 17 ёшдан 70 ёшгача бўлган 200 нафар беморда тадқиқот олиб бордик. Биз олиб борган тадқиқотимизда эркалар 52 нафарни (26%), аёллар 148 нафарни (74%) ташкил қилди.

Калит сўз: тригеминал невралгия, оғриқ синдроми, сезги ўзгариши,

Долзарблиги

Уч шоҳли нерв невралгияси хуружи вақтидаги оғриқ кучи марказий нерв системасида шакилланган ҳимоя механизмларининг физиологик қонуни томонидан қизиқиш ўйотган. Шунга қараб даволашнинг энг самарали усуллари танлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган (5,6).

Тарқалиши ҳар минг кишига 15 та ҳолатда баҳоланади. Касаллик кўпинча ўрта ёшда 40-50 ёшда кузатилади Аёлларда кўпроқ кузатилади[7,8]. Халқаро касалликларнинг 10-қайта классификациясида уч шоҳли нерв зарарланиши: «уч шоҳли нерв невралгияси» (юз оғриғи пароксизмал синдроми), «атипик юз оғриғи», «уч шоҳли нервнинг бошқа зарарланишлари», ҳамда «уч шоҳли нервнинг ноаниқ зарарланишлари» номлари билан киритилган. Бош оғриғи бўйича халқаро жамият бўлими «краниал невралгиялар, асаб ўзакларининг зарарланишидаги оғриқлар ва деафферент оғриқлар», «тригеминал невралгия», идиопатик ва симптоматик юз оғриқлар, ҳамда бошқа турдаги юз оғриқларини кўриб чиқади (1,2,5).

Касалликнинг прогрессив ривожланиши ва қўлланилаётган физиотерапевтик рефлексотерапевтик давога берилмаслигини ҳисобга олиб уч шоҳли нерв невралгияси билан касалланган беморларда жарроҳлик амалиёти ҳам қўлланилмоқда (3).

Оғриқ беморнинг кундалик ҳаёт сифатига сезиларли таъсир кўрсатади, шунинг учун беморлар кейинги оғриқ хуружи қачон тутиши ва бу қанчалик кучли бўлишидан қўрқиб яшайдилар. Бу эса беморларда оғир депрессия ва ташвишга сабаб бўлади [4].

Тригеминал невралгия (ТН) билан касалланган беморларда касалликнинг клиник кечиш даражасини электронейромиографик кўрсаткичларга қараб таҳлил қилиш, генетик мойиллик ва иммун бузилишларни ҳисобга олиб даво чоралари алгоритмини тузиш масалалари ўзбек миллатида охиригача ўрганилмаган замонавий тиббиётнинг

муҳим масалаларидан бири ҳисобланади. Ушбу масалаларни чуқур ўрганиш ТН ни даволашнинг тиббий, ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигини оширишга замин яратади. Шу жиҳатдан бу йўналишда олиб борилаётган тадқиқот долзарб ва зарур ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари

Адабиётлардан биз биламизки ТН касаллигини келтириб чиқарувчи жуда кўплаб хавф омиллари мавжуд. Биз ўз тадқиқотимизда шу хавф омилларини ўрганиб чиқдик. Бунинг учун беморларга касаллик сабабини нима билан боғлаши ҳақидаги саволномани тақдим қилдим. Тригеминал невралгия билан касалланган беморларда келтириб чиқарувчи факторларни таҳлил қилганимизда тадқиқот таҳлили натижалари шуни кўрсатмоқдаки, невралгиянинг идиопатик тури бошқа турларига нисбатан етакчилик қилган. Тадқиқотларимизда 46 % беморларда идиопатик невралгия кузатилган, бу турли хилдаги қон томир касалликлари билан боғлиқ ТН га нисбатан 4,5 баробар, герпесдан кейин кузатиладиган ТН дан 18,4 баробар, турли хилдаги вирусли инфекциялардан сўнг кузатиладиган ТН дан 7 баробар, турли хилдаги стоматолог муолажаларидан сўнг кузатилган ТН дан 1,5 баробарга кўп. 10% беморларда турли қон томир касалликлари билан боғлиқ сабаблар кузатилган. Бизнинг тадқиқотимизда турли хилдаги жароҳатдан сўнг ва ўткир инфекциядан сўнг ривожланувчи тригеминал невралгия кузатилмади. Герпес касаллигидан сўнг 2,5 % беморда тригеминал невралгия кузатилган бўлса, вирусли инфекциялардан сўнг 6,5 % беморда ТН касаллиги кузатилди. Энг кўп учраган сабаблардан яна бири турли хилдаги стоматолог муолажаларидан кейин 30% беморларда кузатилган. Бу идиопатик невралгиядан сўнг иккинчи ўринда кўп кузатилган ва қандли диабет билан боғлиқ ТН дан кўнг 6 баробарга, вирусли инфекциялардан сўнг кузатилган ТН дан 4,6 баробарга, герпесдан кейин кузатиладиган ТН дан сўнг 12 баробарга кўп. Беморларимизнинг 5% касаллигини қандли диабет касаллиги билан боғлаган.

ТН хуружини қўзғатувчи омилларни таҳлил қилганимизда беморлар бир неча омил невралгия хуружини қўзғатишини кўрсатишган. Булар қуйидаги омиллар: ювиниш, соқол олиш, тиш ювиш, бурун соҳасига уриш, бўянмақ, кулмоқ, енгил шабада.

Беморларимиз 60 % ҳолларда ТН хуружини енгил шабада қўзғатишани кўрсатишган, бу соқол олишдан, бурун соҳасига уриш ва бўянишдан 3 мартага кўп. Шу билан биргаликда беморларнинг 57,5 % ювинишдан сўнг ТН хуружи кузатилишини белгилашган. Бу ҳам енгил шабада натижасида кузатиладиган невралгия хуружи билан деярли бир хил етакчилик қилган. Кейинги ўринда беморлар ТН хуружини тиш ювишдан сўнг (45%) келиб чиқишини такидлашган, бу соқол олишдан, бурун соҳасига уриш ва бўянишдан 2 баробардан кўпроқ ҳисобланади. Беморлар кулганда 38,5% ТН хуружи кузатилган. Бу соқол олиш ва бурун соҳасига урганда келиб чиқадиган ТН дан 2 баробарга кўп. Беморлар бўянганда 20,5%, соқол олганда 19,5%, бурун соҳасига уриш эса 18% ҳолда ТН хуружига сабаб бўлган.

Тригеминал невралгиянинг клиник кечиш хусусиятлари.

ТН нинг клиник кечишини таҳлил қилганимизда энг аввало касалликнинг қайси томонда кўпроқ учрашини таҳлил қилдик. Тригеминал невралгиянинг ўнг томонлама учраши чап томонга нисбатан кўпроқ фоизни ташкил қилди. Ҳар иккала юзда ТН нинг кузатилиши жуда кам фоизни ташкил қилди. 1 расмда натижаларни кузатиш мумкин.

1 расм. Тригеминал невралгиянинг учраш томонлари % ҳисобида.

Уч шохли нерв I-II шохларининг зарарланиши ҳар иккала томонда деярли бир хил фоизда кузатилган. II шохнинг зарарланиши ўнг томонда чап томонга нисбатан 2,5 баробарга кўп кузатилди. II-III шохнинг биргаликда зарарланиши ўнг томонда чап томонга нисбатан кўп (19,5 %) кузатилган бўлса икки томонлама зарарланиши 0,5% кузатилган. III шохнинг зарарланиши ҳам ўнг томонда чап томонга нисбатан кўп (12,5%) кузатилиб, бу чап томонга нисбатан 2,3 баробарга кўп. I-II-III шохнинг биргаликда зарарланиши нисбатан кам кузатилиб чап томонда ўнг томонга нисбатан 1.6 мартага кўп кузатилди.

ТН билан касалланган беморлар орасида вегетатив ўзгаришларни ҳам ўрганиб чиқдик. Тадқиқотларимиз шуни кўрсатдики ТН хуружи даврида беморларнинг аксариятида юзида қизариш (39%) ва тахиракдия (29,5%) безовта қилган. Юзнинг оқариши 20,5% ни ташкил қилган бўлса, брадикардия 11 % ни ташкил қилган. Тахикардиянинг кузатилиши брадикардиянинг кузатилишига қараганда 2,7 марта ортиқ учраган. Хуруж вақтида юзнинг қизариши эса, юзнинг оқаришига нисбатан 1,9 мартага ортиқ учраган.

Тригеминал невралгияда оғриқ даражасини баҳолаш (Визуал аналогик шкала бўйича).

ТН да оғриқ даражасини ВАШ бўйича баҳолади. ВАШ нима? ВАШ-бу нозик ёки оғриқни баҳолаш каби ноаниқ тушунчаларни ўлчаш учун ишлатиладиган ўлчов туридир. Бунда бемор ўз ҳолатидаги оғриқни 10 балли шкалада баҳолайди. Афзалликлари оддий ва тез: Ушбу усул оддий ва тез ўтказиладиган баҳолаш учун қулайдир. У субъектив туйғуларни миқдорий равишда ўлчашга ёрдам беради. Бизнинг тадқиқотимизда беморлар оғриқ даражасини хуруж даврида 5 баллда бошлаб белгилашган. Шунинг учун биз 5-6-7 балли оғриқни белгилаган беморларимизни 1 гуруҳга ва 8-9-10 балли белгилаган беморларимизни 2 гуруҳга киритдик. Тадқиқотимизни эса шу икки гуруҳда таққослаб ўргандик. ТН да оғриқ даражаларини ВАШ бўйича баҳолаганимизда 58 % беморларимиз оғриқни чидаб бўлмас даражада

эканлигини такидлашган. 42 % беморларимиз ўртача оғриқларни белгилашган. Бу кучли оғриқларимиздан 1,4 мартага камроқни ташкил қилди.

Тригеминал невралгияда оғриқ характери турли хил бўлиб баъзида санчувчи, баъзиларда куйдирувчи, бошқаларда эса тўмтоқ оғриқлар безовта қилади. Бизнинг тадқиқотимизда беморларимизда оғриқ характерини баҳолаганимизда ўқ отар (санчувч оғриқ) оғриқлар энг кўп кузатилиб 69 % ташкил қилган, бу ўз навбатида куйдирувчи оғриқлардан 2,6 мартага, тўмтоқ оғриқлардан 14 мартабага кўп. Буни 2 расмда ҳам кўришимиз мумкин.

2 расм. ТН билан оғриган беморларда оғриқ характери % ҳисобида

Куйдирувчи оғриқлар санчувчи оғриқлардан кейинги ўринда кузатилиб тўмтоқ оғриқларга нисбатан 5 мартага кўп кузатилди. Куйдирувчи оғриқлар 26 % беморларимизда кузатилди. Тўмтоқ оғриқлар эса кам фоизни (5%) ташкил қилди. Тригеминал невралгия билан оғриган беморларимизда оғриқ интенсивлигини баҳолаганимизда бизнинг беморларимиз энгил оғриқларни эмас ўртача ва кучли оғриқларни белгилашган. Ўртача оғриқлари 42 % беморларимиз белгилашган бўлса кучли оғриқларни 58 % беморларимиз белгилашган. Кучли оғриқлар ўртача оғриқларга нисбатан 1,4 мартага кўп.

Хулоса

Юқорида келтирилган тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили қуйидаги хулосаларга келиш имконини берди.

1. ТН ни келтириб чиқарувчи факторлар ичида идиопатик тригеминал невралгия ва шу билан бирга турли хилдаги стоматолог муолажаларидан сўнг кўп кузатилганини гувоҳи бўлдик.
2. ТН да шамоллаш, шиш ва тунел синдромига сабаб бўлиб оғриқ хуружига сабаб бўлган.
3. ТН да юздаги энг кучли оғриқлар 58% ни ташкил қилиб, ўртача оғриқлар 42% ни ташкил қилди. санчувчи оғриқлар (69%), куйдирувчи (26 %) ва тўмтоқ оғриқларга нисбатан етакчилик қилди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Афанасьева Е. В. Невралгия тройничного нерва. Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Ростовский гос. мед. ун-т Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию". Ростов-на-Дону, 2008.
2. Балязина Е.В. Особенности невровазкулярного конфликта, предрасполагающие к развитию невралгического статуса. Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 2. С. 278-283.
3. Балязина Е.В., Балязин В.А., Аксенов Д.П., Бинов И.М., Суханова О.П., Бондарева О.И., Исаханова Т.А. Имеют ли значение размеры выходных черепных отверстий ветвей тройничного нерва в патогенезе классической невралгии тройничного нерва? Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2015. Т. 132. № 1. С. 77-82.
4. Балязина Е.В.Терапия классической невралгии тройничного нерва Медицинский Вестник Северного Кавказа. 2011. Т. 22. № 2. С. 39-41
5. Балязина Е.В., Тарнопольская О.В. Возрастные особенности клиники классической невралгии тройничного нерва. Неврологический журнал. 2011. Т. 16. № 4. С. 39-44.
6. Балязина Е.В., Анатомические Предпосылки Преимущественно Правосторонней локализации болей у больных идиопатической невралгией тройничного нерва// Владикавказский Медико-Биологический Вестник. 2011. Т. Xiii. № 20-21. С. 110-115.
7. Балязина Е.В., Этиология и патогенез невралгии тройничного нерва Неврологический журнал. 2012. Т. 17. № 4. С. 4-12.
8. Джон Брильман, Скотт Коэн. Неврология. — МЕДпресс-информ, 2007. — С. 226. — (In a Page). — 2000 экз. — ISBN 5-98322-264-3